

Het Juvenalis Dilemma

Ruud G.A. Vergoossen

'Becker schudde zijn hoofd.
"Nee. Er staat: *Quis custodiet ipsos custodes*. Dat betekent zo ongeveer..."

"Wie bewaakt de bewakers!"
vulde Susan aan.

Becker reageerde verbaasd.
"Susan, ik wist niet dat jij..."

"Het komt uit de satiren van Juvenalis," riep ze uit. "Wie bewaakt de bewakers? Wie bewaakt de NSA terwijl wij de wereld bewaken? Het was Tankado's favoriete spreuk!"¹

Deze passage komt uit de bestseller *Het Juvenalis Dilemma* van Dan Brown. U weet wel, de auteur van *De Da Vinci Code* en *Het Bernini Mysterie*. *Het Juvenalis Dilemma* vertelt het verhaal van de National Security Agency (NSA) die in het belang van onze veiligheid alle geheime codes moet zien te kraken, maar wordt geconfronteerd met een door Tankado ontwikkelde niet te kraken code. Vanuit de NSA wordt alles in het werk gesteld – zelfs moord en doodslag – om de gewraakte code in handen te krijgen.

Bij het lezen van dit boek vorig jaar gingen mijn gedachten onwillekeurig uit naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de op dat moment beoogde 'bewaker' van het accountantsberoep en de externe financiële verslaggeving. Natuurlijk is de AFM geen NSA en gaat deze vergelijking – net als iedere andere vergelijking overigens – mank. Maar toch... Ik moest er gewoon aan denken. Het zal wel een stukje beroepsdeformatie zijn om dat in je spaarzame vrije tijd te doen.

Prof. Dr. R.G.A. Vergoossen RA is voorzitter van het directoraat Vaktechniek van Ernst & Young Accountants en hoogleraar Bedrijfsconomie en Bedrijfskunde aan de Universiteit Maastricht.

Inmiddels is de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) zowat gereed voor publicatie in het *Staatsblad* en is het publiek toezicht op het accountantsberoep volgend jaar een feit. De Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfdv) laat nog even op zich wachten, maar dat de AFM ook hier de toezichthouder wordt, is vrijwel zeker. De bedrijfsschandalen die zich de afgelopen tijd hebben voorgedaan en die het vertrouwen in de goede werking van de kapitaalmarkten, het ondernemingsbestuur en de accountantscontrole danig hebben geschonden, hebben een belangrijk stempeel gedrukt op deze wetten.

Publiek toezicht op het accountantsberoep is voor Nederland een nieuw fenomeen. Op grond van de Wta gaat de AFM toezicht houden op de opzet en werking van de kwaliteitsbeheersing en -bewaking binnen accountantskantoren. Daarbij zal de AFM zich richten op de accountantskantoren die wettelijke controles verrichten. De intensiteit van het toezicht hangt bovendien af van de aard van de organisaties waar de wettelijke controles worden verricht. Zo zal voor accountantskantoren die organisaties van openbaar belang (beursgenoteerde ondernemingen en financiële instellingen) controleren het strengste toezichtregime gelden en zijn in de Wta additionele voorschriften opgenomen, bijvoorbeeld dat de belangrijkste accountants op een controleopdracht om de zeven jaar verplicht rouleren. Om te toetsen of de kwaliteitsbeheersingssystemen binnen accountantskantoren daadwerkelijk werken, zal de AFM ook dossiers van individuele controleopdrachten nader onderzoeken ter beoordeling van de kwaliteit van de accountantscontrole en de onafhankelijkheid en integriteit van de betrokken accountants. Accountantskantoren mogen alleen maar wettelijke controles verrichten wanneer zij beschikken over een vergunning van de AFM. Vergunningen worden verleend aan accountantskantoren die hebben laten zien dat zijzelf en de bij haar werkzame accountants voldoen aan de eisen.

De tijden van 'we trust you' en 'tell us' zijn voor het accountantsberoep definitief voorbij. Zelfs 'show us' is niet meer voldoende. De Wta zegt: 'prove it'. Dit betekent dat we nu echt met onze billen bloot moeten en laten zien dat wij onze wettelijke taak op een adequate wijze vervullen. Daar is niets mis mee, zeker als we daarmee het vertrouwen van de samenleving in het accountantsberoep kunnen verbeteren en de verwachtingskloof kunnen verkleinen. Het is echter essentieel dat de toezichthouder in de uitoefening van zijn taak zaken als deskundigheid, proportionaliteit en hoor en wederhoor hoog in het vaandel heeft. Anders zou het toezicht op het accountantsberoep wel eens een averechts effect kunnen hebben.

Dan het toezicht op de financiële verslaggeving. Dat laat nog even op zich wachten. Op dit moment beschik ik over een conceptwetsvoorstel, hetgeen betekent dat de gehele parlementaire behandeling nog moet plaatsvinden. Dit neemt niet weg dat de AFM inmiddels is gestart met pretoezicht waar ondernemingen 'op vrijblijvende basis' aan kunnen meewerken. Het zwaartepunt van het toezicht op de financiële verslaggeving zal liggen op de jaarverslaggeving van beursfondsen in de vorm van *desk reviews*, waarbij de AFM zich in beginsel baseert op de door ondernemingen gepubliceerde en door accountants gecontroleerde jaarrekeningen. De AFM krijgt daarnaast de bevoegdheid om bij de Ondernemingskamer verzoekschriften tot herziening van de financiële verslaggeving in te dienen.

Een belangrijke doelstelling van de Wtfr houdt verband met de introductie van de International Financial Reporting Standards (IFRS) in de Europese Unie. Om een consistente interpretatie en toepassing van IFRS in de Europese Unie te waarborgen en om ervoor te zorgen dat in de lidstaten gelijke voorwaarden worden geschapen en oneerlijke concurrentie tussen effectenbeurzen wordt voorkomen, moeten op het niveau van de lidstaten toezichtsystemen worden opgezet waarvan de activiteiten op Europees niveau worden gecoördineerd. Daarnaast is het van groot belang dat in Nederland en in de andere lidstaten van de Europese Unie wordt gestreefd naar een toezichtmodel dat acceptabel is voor de Verenigde Staten. De Securities and Exchange Commission (SEC) zal waarschijnlijk niet eerder bereid zijn om tot erkenning van IFRS over te gaan.

We moeten overigens niet vergeten dat als bijkomend voordeel de Wtfr de positie van de controlerende accountant ten opzichte van de gecontroleerde onderneming kan versterken, doordat de AFM als een stok achter de deur fungeert.

De Wta en Wtfr verdienen ondersteuning, maar betekenen ook een belangrijke concentratie bij één instantie van het toezicht waarmee accountants direct of indirect zullen worden geconfronteerd. Het is de vraag of dit laatste gewenst is. Vergoossen en Visser (2003) wijzen op het gevaar van belangenverstrengeling dat op de loer ligt, waarbij feiten die de AFM ter kennis krijgt bij het toezicht op accountantsorganisaties aanwendt bij het toezicht op de financiële verslaggeving en omgekeerd. Afgezien van de vraag of de AFM hiertoe wel genegen is, zou dit gevaar overigens kunnen worden gemitigeerd door allerlei organisatorische maatregelen, waaronder het opzetten van *Chinese walls*.

Nu Politiek Den Haag lijkt te besluiten tot concentratie van beide toezichttaken bij de AFM is de vraag 'Quis custodiet ipsos custodes?' zeer opportuun. Wie houdt toezicht op de AFM? Beckman en De Jong (2004) hebben hierover vorig jaar december in dit blad een interessante analyse gegeven. Zij beargumenteren in een artikel met de titel 'De AFM: waakhond of pitbull?' dat het toezicht op de AFM te wensen overlaat en wijzen erop dat de toename aan toezichttaken van de AFM gepaard moet gaan met een versterking van de *checks and balances* in de relatie tussen de minister van Financiën en de AFM. 'Een passieve doorlopende informatieplicht van de AFM in combinatie met een actieve jaarlijkse informatieplicht is slechts voldoende indien de minister van zijn actieve doorlopende informatierecht gebruik zal maken,' aldus Beckman en De Jong.

Beckman en De Jong omschrijven de pitbull als een dier dat zonder aanwijsbare reden en zonder voorafgaande signalen kan aanvallen en dat zeer gevaarlijk kan zijn, terwijl het door zijn onvoorspelbaarheid moeilijk is dit gevaar uit de weg te gaan. Dit doet mij trouwens – weer geheel onwillekeurig – denken aan een ander gezegde van Juvenalis, de hiervoor geciteerde Romeinse satiredichter uit de eerste eeuw van onze jaartelling: 'Panem et circenses' (in het Nederlands: 'Brood en spelen'). ■

Literatuur

Beckman H. en E.A. de Jong, (2004), De AFM: waakhond of pitbull?, in: *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, jg. 78, no. 12, december, pp. 562-569.

Vergoossen R.G.A. en C.A. Visser, (2003), AFM is niet geschikt voor toezicht op accountant. in: *Het Financieele Dagblad*, 16 december 2003.

Noot

1 Brown, D. (2004), Het Juvenalis Dilemma, Uitgeverij Luitingh, Amsterdam, p 334